

Гужва І.Ю.
д.е.н., директор,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки

Іванов Є.І.
к.е.н., с.д., начальник відділу
аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки

ПЕРСПЕКТИВНА РОЛЬ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ ВІДКРИТОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ АВТОНОМІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

На тлі загострення геополітичних і гео економічних протиріч та пов'язаної з цим загрози перебоїв у глобальних ланцюгах поставок у Європейському Союзі набирає обертів ідея забезпечення відкритої стратегічної автономії. Європейська Комісія визначає стратегічну автономію як: «здатність ЄС робити власний вибір і формувати світ навколо нього через лідерство та залучення, що відображає його стратегічні інтереси і цінності» [1]. Ця політика акцентує на потребі посилення конкурентоспроможності та стійкості ЄС в глобальній торгівлі, захищаючи принципи сталості та справедливості у торговельно-економічних відносинах з третіми країнами і опонуючи їх нечесним конкурентним практикам на світовому ринку.

Втілення ідей відкритої стратегічної автономії передбачає переорієнтацію міжнародних ланцюгів доданої вартості зі зменшенням економічної залежності від геополітичних конкурентів та налагодженням більш тісної торговельно-інвестиційної кооперації з географічно ближчими країнами-сусідами, які розділяють спільні цінності і підходи до справедливої торгівлі і конкуренції. Прикладами такої політики на сучасному етапі слугують, зокрема:

nearshoring – стратегія переміщення виробничих потужностей і бізнес-процесів до сусідніх країн, часто зі спільним кордоном, що прискорює вихід на ринок і зменшує транспортне плече у міжнародних ланцюгах поставок та пов'язані з цим негативні ефекти (зокрема, викиди парникових газів від транспортування) і безпекові ризики;

friendshoring – перенаправлення ланцюгів постачання до країн, які вважаються політично й економічно дружніми та країн з низьким рівнем ризику переривання торговельно-економічних зв'язків. Цей підхід набуває особливого поширення у світлі наслідків пандемії covid-19, санкцій проти РФ і наростання напруженості у відносинах країн Заходу з КНР.

Основні напрями досягнення відкритої стратегічної автономії ЄС визначені у другому стратегічному форсайті Європейської комісії «Спроможність та свобода дій ЄС» і включають наступне:

- забезпечення сталих і стійких охорони здоров'я та харчування;
- декарбонізація та доступ до енергоносіїв за прийнятною ціною;
- посилення потенціалу в управлінні даними, штучному інтелекті і передових технологіях;
- забезпечення доступу та диверсифікація поставок критичних матеріалів;
- забезпечення глобального лідерства у встановленні стандартів;
- побудова стійких і перспективних фінансових та економічних систем;
- збереження та розвиток навичок і талантів, які відповідають амбіціям ЄС;
- посилення обороноздатності, доступ до авіакосмічних технологій;
- співпраця з глобальними партнерами для сприяння миру, безпеці і процвітанню для всіх;
- посилення стійкості інституцій [2].

Конкретизація економічного змісту стратегічної автономії знайшла своє вираження у звіті колишнього голови Європейського центрального банку (ЄЦБ) Маріо Драгі «Майбутнє європейської конкурентоспроможності», представлений Єврокомісії у 2024 р. з метою посприяти роботі комісії в розробці нового плану сталого процвітання та конкурентоспроможності Європи [3].

У звіті, зокрема, вказується, що за нових умов посилення геополітичної напруги між найбільшими гравцями світового ринку високий рівень інтегрованості Європи у глобальну економіку перетворюється з переваги на

ознаку вразливості, ЄС більше не може покладатися на інші провідні країни у своїй економічній та військовій безпеці. Коли йдеться про підвищення безпеки та зменшення залежності, ЄС має забезпечити собі диверсифікований доступ до критично важливих ресурсів та захистити ключові ланцюги створення вартості. Це може потребувати укладання преференційних угод в торгівлі з більш надійними та передбачуваними партнерами і гарантування критично важливих поставок, у тому числі через прямі інвестиції ЄС у видобувні та виробничі потужності в цих країнах.

Ключова загроза європейській економіці і безпеці, на думку Драгі, полягає у технологічному відставанні й залежності ЄС від геополітичних конкурентів у таких сферах, як: штучний інтелект (ШІ) й інформаційно-телекомунікаційні технології (ІКТ) в цілому; розроблення і виробництво чипів та інших напівпровідників; виробництво акумуляторів для електромобілів, сонячних панелей й іншого обладнання, що лежить в основі зеленого переходу; виробництво, випробування та уніфікація зброї і воєнної техніки; виробництво ракетноносіїв, ракетних двигунів, геостаціонарних супутників, супутникових приймачів і програм тощо.

З вищевказаного можна простежити низку сфер, у яких Україна має потенціал та можливість стати незамінним партнером ЄС у подоланні його нагальних економічних і безпекових проблем, суттєво посиливши стійкість та конкурентоспроможність європейської економіки на взаємовигідних засадах. Зокрема, перспективною вбачається українська участь у підвищенні стійкості та сталості європейських ланцюгів створення доданої вартості, забезпеченні продовольчої безпеки ЄС, переформатуванні його участі в міжнародній торгівлі, взаємопосиленні інноваційного та технологічного потенціалу у стратегічних галузях промисловості і послуг, забезпеченні ЄС критичними матеріалами.

У березні 2024 року Європейська рада прийняла Регламент «Про критичні сировинні матеріали», спрямований на забезпечення надійного доступу до рідкісних ресурсів, які мають велике економічне значення для ЄС і пов'язані з

високими ризиками перебоїв у постачанні. Він передбачає збільшення і диверсифікацію імпорتنих поставок, зменшення залежності від країн, з якими ЄС не пов'язаний стратегічно, розвиток вторинної переробки та досліджень у сфері ефективного використання критичних матеріалів. ЄС визначив 34 види критичних матеріалів, з яких 17 є стратегічними для галузей відновлювальної енергетики (ВДЕ), інформаційних технологій, аерокосмічної галузі та оборонно-промислового комплексу.

Україна володіє значним потенціалом у забезпеченні ЄС цими матеріалами, оскільки на її території зосереджені поклади 24 з 34 критичних матеріалів. Вона також традиційно входить до десяти найбільших країн світу за обсягом видобутку титанових, марганцевих, графітних руд й інших ресурсів. Водночас для України надзвичайно важливим є залучення значних інвестицій у розробку родовищ і забезпечення (принаймні часткової) переробки критичних матеріалів вітчизняними підприємствами, щоб не перетворитися на сировинний придаток для європейської промисловості.

Перспективи залучення України до процесів реконфігурації глобальних ланцюгів створення вартості, які контролюються європейським бізнесом, не обмежуються лише критичними матеріалами. Дослідження Єврокомісії виявило нестачу стратегічної автономії ЄС у низці промислових екосистем і стратегічних технологій, зокрема у текстильній галузі, електричній апаратурі, цифрових системах, авіакосмічній галузі та оборонно-промислому комплексі.

Україна виступає одним із найочевидніших і найбільш перспективних партнерів ЄС для досягнення цілей диверсифікації та перенаправлення ланцюгів поставок. Перенесення виробничих процесів до України позитивно вплине на скорочення транспортно-логістичних витрат та викидів парникових газів, а також на зменшення ризиків перебоїв у ланцюгах поставок. Україна має угоду про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі з ЄС, статус кандидата на вступ до ЄС, і перебуває у процесі гармонізації свого законодавства зі спільним правовим доробком країн-інвесторів. Крім того, Україна розширює економічну політику, спрямовану на розвиток промислового виробництва, що

включає стимули для інвестицій в індустріальні парки, програми компенсації вартості сільськогосподарської техніки та інші інструменти стимулювання господарської діяльності. Незважаючи на руйнування промислового потенціалу внаслідок воєнних дій, Україна зберігає достатній людський, виробничий та інноваційний потенціал у низці стратегічно важливих для ЄС галузей і технологій.

Стосовно продовольчої безпеки, Україна з її чималим аграрним потенціалом залишається незамінним джерелом такої безпеки для ЄС. Глобальне потепління та кліматичні зміни впливають на сільське господарство ЄС, що призводить до деградації навколишнього середовища та трансформацій на світовому ринку продовольства. Україна є одним з найбільших виробників харчової продукції в світі, і її сільгосппродукція допомагає задовольнити попит на продовольство в уразливих регіонах, таких як Африка, Східна і Південно-Східна Азія та Близький Схід. Український агросектор виступає стабілізатором харчової безпеки не тільки в світі, але і на європейському континенті, компенсуючи внутрішні дефіцити і забезпечуючи безперервний доступ до продуктів харчування. У перспективі членства в ЄС Україна зможе запропонувати співтовариству нову модель сільгоспвиробництва, орієнтовану на розвиток конкурентоспроможності та інновацій, що допоможе ЄС зменшити залежність від імпорту продовольства з третіх країн і створить додаткову безпеку для європейських споживачів.

Література:

1. *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (Brussels, 18.2.2021 COM (2021) 66 final): Trade Policy Review – An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy.* URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5bf4e9d0-71d2-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

2. 2021 Strategic Foresight Report “The EU’s capacity and freedom to act”.

URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/strategic-foresight/2021-strategic-foresight-report_en

3. *The future of European competitiveness: Report by Mario Draghi.* URL:

https://commission.europa.eu/topics/strengthening-european-competitiveness/eu-competitiveness-looking-ahead_en